

VIITORUL UNEI LOCALITĂȚI MINIERE. CAZUL ROȘIA MONTANĂ

THE FUTURE OF A MINING LOCALITY. THE ROȘIA MONTANĂ CASE

DOI: 10.5281/zenodo.7775620

UDC: 323(498+4):314

Bogdan Nicolae MUCEA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

E-mail: bogdanmucea@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0001-8380-6226

Lucian MARINA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

E-mail: lucian.marina@uab.ro

ORCID ID: 0000-0003-2602-0248

Rezumat: După căderea regimului comunist, localitatea minieră Roșia Montană a suferit semnificative schimbări și reconfigurări atât fizice, cât și în mentalul localnicilor, o parte dintre aceste schimbări fiind de natură simbolică. Ultima etichetă asociată cu localitatea minieră a fost cea de sit UNESCO. Studiul de față prezintă opinia localnicilor și a persoanelor strămutate din localitate asupra includerii Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO, la un an înainte de înfăptuire. În studiu sunt corelate diverse caracteristici ale oamenilor din localitate și opinia exprimată față de această situație. Rezultatele arată diferențe de percepție semnificative între respondenți privind noul statut al localității. Totodată sunt prezentate opiniile preoților din localitate referitoare la viitorul localității și al zonei, după restrângerea activității Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) și înainte de includerea în patrimoniul universal.

Cuvinte cheie: Roșia Montană, UNESCO, postsocialism, comunitate minieră

Abstract: After the fall of communism, the mining locality of Roșia Montană underwent significant structural changes and reconfigurations, physical and in the minds of the local people. Some of these changes were of symbolic nature. The last label associated with the mining town was that of UNESCO site. The present study presents the opinion of the local people and the displaced persons from the locality, regarding the inclusion of Roșia Montană in the UNESCO patrimony, one year before the accomplishment. The study correlates various characteristics of the people in the locality and the opinion expressed towards this situation. The results show significant differences in perception between respondents regarding the new status of the locality. At the same time, the paper presents the opinions of the local priests regarding the future of the locality and the area, after the RMGC company's activity was curtailed and before the inclusion of the locality in the universal heritage.

Key words: Roșia Montană, UNESCO, postsocialism, mining community

Introducere

Roșia Montană este cea mai veche localitate atestată documentar din România. Aceasta este o comună situată în județul Alba, într-o zonă folclorică a munților Apuseni, numită Țara Moților (Nicula, 2001, 8; Sântimbreaan, 2012; Piso, 2012).

Activitatea specifică a Roșiei Montane este mineritul, cu rădăcini încă din epoca fierului (Sântimbreaan, 2012), acesta influențând condițiile social-economice, de mediu și culturale ale zonei (Mucea, 2022, 12). Căderea regimului comunist, transformările regimului de proprietate și trecerea la economia de piață, a produs din nou efecte asupra ruralului românesc, crescând eterogenitatea acestuia (Mihalache, 2011).

Sectorul minier a fost și el afectat de schimbările economice survenite în urma modificării regimului politic. Industria s-a restructurat, comunitățile de mineri având de suferit atât din punct de vedere a calității vieții (Pleșa, 2011; Pleșa, 2012; Pascaru, 2013), cât și la nivel de relații interumane specifice vieții comunitare de la Roșia Montană (Pascaru, 2007; Mucea, 2022, 27). În vechile uzine de exploatare liniile industriale s-au uzat, fiind o continuă sursă de poluare (Pascaru, 2007).

În jurul anului 2000, comuna Roșia Montană număra aproximativ 5000 de oameni (Pașca, 2010, 82; Nicula, 2001, 8). Numărul locuitorilor a scăzut semnificativ din cauza strămutărilor realizate odată cu apariția în comună a companiei Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), ajungând la 2656 de locuitori conform Recensământului populației și al locuințelor din anul 2011 (Mucea, 2019, 341-342; Mucea, 2022, 12). O parte dintre cei care au plecat din localitate au fost strămutați în cartierul nou construit în Alba Iulia (Recea), un cartier locuit inițial doar de strămutații de la Roșia Montană. Restul localnicilor plecați din Roșia Montană și-au construit case unde au dorit de cuviință, în zone mai apropiate sau mai îndepărtate de fosta localitate de reședință.

Problemele cu care se confruntă acum locuitorii din Roșia Montană, din perspectiva locurilor de muncă, sunt asemănătoare cu cele ale celorlalți oameni din Munții Apuseni (Plăiaș, 2012, 59): șomaj crescut, lipsa investițiilor și a locurilor de muncă, infrastructură slab dezvoltată și acces slab la servicii din cauza izolării zonei, cumulat cu o lipsă de viziune a autorităților pentru o dezvoltare durabilă a zonei, toate acestea atrăgând după sine o depopulare accentuată (Mucea, 2022, 32).

În cadrul studiului am urmărit să analizăm în ce măsură locuitorii au o

viziune optimistă sau pesimistă în legătură cu propunerile recente de dezvoltare a localității, prin proiectul de includere a acesteia în patrimoniul UNESCO.

Metodologia cercetării

Am optat pentru o metodologie care combină și completează cele două perspective majore ale cercetării sociologice, respectiv pentru o metodologie mixtă (cantitativă și calitativă), o formulă aleasă din ce în ce mai mult în studiile sociologice de teren la nivel mondial (Marina, 2018).

În cadrul anchetei sociologice din Roșia Montană au fost chestionate 282 de persoane, având vârsta de minim 18 ani, selectați din fiecare sat sau cătun al localității, într-o manieră cât mai diversă, crescând astfel reprezentativitatea eșantionului ales. Din cartierul Recea au răspuns 45 de foști localnici strămutați de către RMGC din Roșia Montană, reprezentând câte un membru din fiecare gospodărie a cartierului albaiulian. Ancheta sociologică s-a desfășurat în prima parte a anului 2020. Interviuurile cu preoții care slujesc în Roșia Montană au fost realizate în primăvara anului 2019, indiferent de cultul acestora, dar care au păstorit în localitate o perioadă mai mare de cinci ani.

Rezultate

În ultimii 10 ani, populația comunei cunoaște o anumită stabilizare demografică, cu ani în care sporul natural este pozitiv (nașteri mai numeroase decât decesele) așa cum se vede în graficul 1.

Sporul migratoriu, foarte dezechilibrat în anii de dezbatere a proiectului Roșia Montană Gold Corporation (2000-2010) tinde în prezent să fie mai degrabă spre 0 (vezi graficul 2).

Rezultatele anchetei au arătat diferențe de percepție semnificative între respondenți privind noul statut al localității. Procentele obținute în urma anchetei de teren, față de afirmația : „*Dacă Roșia Montană o să fie inclusă în patrimoniul UNESCO, o să fie mai bine*” sunt diferite atât ca tendință, cât și ca distribuție, pentru cele două categorii de respondenți. Cei care acum locuiesc în localitatea minieră, într-o pondere destul de ridicată nu și-au exprimat clar opinia în favoarea sau în defavoarea acestei includeri, 28,4% dintre aceștia nu sunt nici în acord, nici în dezacord față de această afirmație. Aceștia sunt urmași de 27% dintre cei chestionați care sunt în dezacord puternic față de această afirmație și de 14,4% care sunt în dezacord parțial față de aceasta. La polul opus se situează 16,2% dintre localnici care sunt în acord total cu această situație și 14% dintre aceștia care sunt în acord parțial.

Lucrurile sunt diferite pentru cei care au fost strămutați din localitatea minieră și locuiesc acum în cartierul albaiulian. Astfel, față de respectiva afirmație, locuitorii din cartierul Recea se exprimă într-o pondere semnificativ mai mare în dezacord cu această includere, 46,7% dintre aceștia fiind în dezacord total, în timp ce 6,7% sunt în dezacord parțial. De cealaltă parte sunt 8,9% care sunt în acord total cu această afirmație și 6,7% care sunt în acord parțial cu aceasta. Totodată, un procent semnificativ, de 31,1% este atribuit celor care nu

sunt nici în acord, nici în dezacord cu faptul că includerea în patrimoniul UNESCO va oferi beneficii pentru comună.

Având în vedere modul în care a pornit inițiativa de includere a Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO și a opoziției companiei RMGC și a susținătorilor acesteia, față de această includere, putem spune că susținerea includerii în patrimoniul universal a fost asociată cu opoziția față de proiectul de exploatare propus de compania care dorea să investească în Munții Apuseni, la fel cum opoziția față de această includere poate fi asociată cu susținerea proiectului. Cu siguranță lucrurile sunt puțin mai nuanțate în aceste situații, prin urmare, în această lucrare sunt corelate unele caracteristici ale respondenților și opinia exprimată față de această includere a localității în patrimoniul universal.

Primul aspect relevant analizat a fost calitatea de angajat, sau fost angajat, al RMGC. Astfel respondenții au fost grupați pentru început în două categorii: angajați sau nu, în trecut, pentru compania străină. În acest fel se dorește observarea unei relații cauzale între calitatea de fost angajat a RMGC și opinia referitoare la afirmația conform căreia includerea localității în patrimoniul UNESCO o să fie benefică. Pentru a determina existența unei relații de cauzalitate am realizat testul *Mann-Whitney U*, în care primul grup este reprezentat de foștii angajați ai RMGC, iar grupul al doilea este dat de cei care în trecut nu au lucrat pentru această companie. Pentru început trebuie precizat că numărul persoanelor care fac parte din cele două grupuri sunt diferite. Astfel, 72 dintre respondenți, reprezentând 25,9% din totalul populației chestionate, au lucrat în trecut pentru RMGC media rangurilor acestora fiind de 117,06 la o abatere standard de 1,350 la o valoare mediană de 2 și o medie de 2,4; în timp ce 202 dintre respondenți nu au fost angajați ai companiei, media rangurilor acestora fiind de 144,78 la o abatere standard de 1,391, o valoare mediană de 3 și o medie de 2,9.

Rezultatul testului ($U = 5800,500$; $z = -2,620$; $p = ,009$) arată că avem o diferență semnificativă de percepție, referitoare la beneficiile pe care le-ar aduce includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO, între cei care au lucrat pentru compania RMGC și cei care nu au făcut acest lucru, în sensul în care cei care nu au fost angajați ai companiei, cred în mai mare măsură că includerea localității în patrimoniul universal ar fi benefică, însă acest efect este unul scăzut $r = ,1582$.

În continuare am analizat situația în care percepția referitoare la binele survenit odată cu includerea în UNESCO a localității este influențată de calitatea

de angajat al companiei străine. Cea de-a doua categorie analizată a fost cea compusă din cei care în momentul demarării studiului erau angajați ai RMGC și cei care nu aveau această calitate. Pentru determinarea relației de cauzalitate, la fel ca în situația precedentă am realizat testul *Mann-Whitney U*. Diferențele dintre cele două grupuri sunt semnificative, respondenții angajați ai companiei fiind în număr de 12, reprezentând 4,3% din totalul populației chestionate, media rangurilor acestora este 92,88 la o abatere standard de 1,279 cu o valoare mediană de 1,5 și o medie de 2, în timp ce respondenții care în timpul anchetei nu erau angajați ai companiei erau în număr de 259, cu o medie a rangurilor de 138, la o abatere standard de 1,388, o valoare mediană de 3 și o medie de 2,8. Rezultatele testului *Mann-Whitney U* ($U = 1036,500$; $z = -2,004$; $p = ,045$) arată că există o diferență și în acest caz între cele două grupuri, însă calitatea de a fi angajat al companiei, influențează percepția într-o măsură slabă, $r = ,121$.

Pornind de la aceeași asumție, respondenții din cartierul Recea (strămutații în orașul Alba Iulia) au fost grupați în funcție de calitatea lor de foști angajați sau nu ai companiei RMGC, pentru a se stabili dacă aceasta influențează opinia privind includerea localității în patrimoniul UNESCO. Precizăm că în momentul anchetei, niciun respondent din cartier nu era angajat al companiei care a realizat strămutarea. Pentru stabilirea relației de cauzalitate a fost aplicat testul *Mann-Whitney U* însă rezultatul acestuia nu arată o relație de cauzalitate privind percepția despre includerea în patrimoniul UNESCO al Roșiei Montane și calitatea de fost angajat al RMGC, a locuitorilor din Recea, $U = 86$; $z = -1,111$; $p = ,266$. În acest caz, respondenții din cartier care au lucrat pentru companie sunt în număr de 6 reprezentând 13,3% din totalul respondenților, cu o medie de 1,67, la o abatere standard de 1,033. De cealaltă parte, 39 dintre respondenții din cartier nu au lucrat pentru RMGC, procentul aferent acestora fiind de 86,7%, media acestui grup este de 2,33, valoarea mediană este 2, iar abaterea standard de 1,383.

În consecință, percepția privind bunăstarea survenită în urma includerii în patrimoniul UNESCO a localității este influențată de calitatea de angajat sau de fost angajat al companiei RMGC, însă efectele de cauzalitate în acest caz sunt mici, chiar dacă există diferențe de percepție, semnificative statistic, între respondenții din Roșia Montană, care au sau au avut această calitate, și restul respondenților din localitate. În ceea ce-i privește pe respondenții din cartierul Recea, în cele două grupuri constituite nu se înregistrează diferențe de percepție.

După restrângerea activității companiei RMGC din localitate și înainte de includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO, preoții din comunitatea

minieră au fost interviewați în cadrul unei cercetări de profunzime.

Referitor la viitorul localității, unul dintre preoții respondenți afirmă, că: *„Cum să zic? Nu știu cum am mai putea salva, pentru că au mai rămas 100 și ceva de familie din 600 ortodoxe, nu mai vorbesc de celelalte religii. Trebuiau să se gândească de la început, cei ce erau în măsură, ce trebuie făcut. Atunci, nu acum! Acum mi se pare tardiv”* (preot ortodox 1). Spusele preotului sunt întărite de un al respondent care declară despre enoriașii romano-catolici că: *„Păi, o să dispară! Nu știu să spun un timp deoarece când am venit aici am spus că în 5-10 ani comunitatea de aici o să se termine și nu o să mai existe catolici, iar de atunci au trecut 18 ani și comunitatea a supraviețuit, încă există. Deci nu știu să spun exact când se termină acest lucru* (preot romano-catolic). Spusele preotului se bazează pe situația observată a celorlalte confesiuni religioase minoritare: *„aici este și biserica unitariană, biserica reformată a închis porțile, deci ultima persoană am cunoscut-o și eu, a fost o doamnă care a plecat la Cluj. A fost ultima care a aparținut de religia reformată”* (preot romano-catolic).

Impactul strămutărilor a fost unul semnificativ pentru localitate, aspect reliefat de toți preoții din localitate: *„Trist văd în toată țara noastră românească, văd trist viitorul, fiindcă tinerii pleacă peste hotare, rămân cei de vârsta a doua și a treia. Cei în vârsta mor și v-or rămâne pustietate și v-or rămâne case goale, v-or rămâne munca strămoșilor și a moșilor, și a părinților noștri pe mâna, poate pe mâna străinilor sau pe mâna pustietății. [...] Este dureros, este trist, fiindcă tinerii pleacă, România va rămâne o țară a nimănui, o țară pustie. [...] Fiindcă toți au plecat după un loc de muncă și îi cam pustietate prin Corna și în Roșia”* (preot ortodox 4). Viitorul localității nu este unul bun nici în viziunea unui alt respondent *„Ce să văd ? Acum e generația asta de oameni care sunt la vârsta de... majoritatea lor sunt la vârsta de 55 de ani. [...] Peste maxim 20 de ani, nu știu dacă, peste 15-20 de ani, bătrânii care mai sunt, după aceea... (după moarte) tinerii toți pleacă, toată lumea vrea oraș, și zgomot și stres. Și dacă nu era proiectul Roșia Montană Gold, zic că tot așa se întâmpla, că nu numai aici e situația asta, peste tot satele sunt îmbătrânite”* (preot ortodox 2).

Principalul motiv invocat pentru depopularea zonei este lipsa de investiții și perspectivele de dezvoltare scăzute : *„Eu am șapte copiii, mă gândesc la primii trei sau mai bine la primii doi, 22 și 20 de ani, trebuie să facă naveta la Alba Iulia să muncească. Dacă Abrudul nu îi oferă o perspectivă, ce perspectivă poate să îi ofere Roșia Montană”* (pastor pentecostal). Viitorul localității și al zonei în viziunea respondenților : *„Nu este optimist, Doamne ferește să nu fie așa, bine-*

ar fi să fie altfel, dar de multe sate, zic eu, că doar numele vor rămânea” (preot ortodox 2). Totodată, unul dintre preoți referindu-se la satul românesc în general și la localitatea minieră în special, privind o relansare a vieții din mediul rural, afirmă că : *„Nu se mai poate, satul românesc e decăzut”* (preot ortodox 3).

Habitatul natural și importanța istorică a zonei deschide calea spre o dezvoltare din perspectivă turistică. *„Vedeți dumneavoastră cât sunt de frumoase zonele noastre, mai ales din Țara Moșilor. Cât este de... cât sunt de mirifice aceste zone frumoase, aceste meleaguri frumoase. Aceste zone din păcate rămân pustii și peste câțiva zeci de ani, nu va mai fi nimeni aici, decât amintirea noastră celor care am slujit și suntem astăzi”* (preot ortodox 4). Din spusele preotului perspectiva dezvoltării zonei pe palierul turistic este greu realizabilă. Opinia este întărită de un alt respondent care afirma că: *„Turism nu se poate face, investiții nu se pot face. Nu are rost să vorbim despre viitor după cum văd eu...”* (pastor pentecostal). Cu toate acestea au fost respondenți care consideră că prin intermediul turismului localitatea și zona poate să se relanseze : *„Acum mai vin turiștii de la Timișoara, Sibiu din diferite zone care au mai citit despre Roșia Montană”* (preot unitarian).

Unii dintre intervievați consideră că poate, printr-o minune localitatea nu o să fie părăsită: *„Eu totuși sper!”* (preot unitarian). În opinia unui alt preot se întrezărește o urmă de speranță : *„oamenii se vor întoarce și vor lucra pământul, își vor construi gospodării, iar casele le vor reface și se vor întoarce [...] că munca printre străini e grea, să fii slugă îi greu”* (preot ortodox 2). Viziunile pozitive asupra viitorului localității sunt totuși slab conturate în rândul preoților intervievați.

Discuții

În conformitate cu datele rezultate în urma anchetei, localnicii din Roșia Montană nu s-au poziționat foarte clar față de natura benefică sau nu, a includerii localității în patrimoniul UNESCO. Într-o proporție mai mare sunt însă cei care sunt în total dezacord cu această includere, în același timp, sunt destule voci din comunitate care susțin acest fapt. Nici locuitorii cartierului Recea, strămutați din comună în orașul Alba Iulia, nu sunt în mare parte de acord cu această includere. Procentul indecișilor este la fel de mare ca și în cazul celor din Roșia Montană. Totodată, în urma analizei se observă că și printre foștii angajați ai companiei RMGC, spre deosebire de cei care nu au lucrat pentru aceasta, avem cam aceeași orientare, de a nu vedea beneficii în includerea comunei în patrimoniul

UNESCO.

Observând distribuția răspunsurilor la întrebările de anchetă reținem că ponderea celor care cred că odată cu includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO situația localității o să fie una mai bună este mai scăzută decât a celor care nu cred acest lucru. Totodată ponderea mare a celor care nu aveau, înainte ca localitatea să fie inclusă, o opinie cristalizată ne arată lipsa de informare a localnicilor față de acest aspect, care-i privește sau afectează în mod direct, dar și impactul scăzut al campaniilor de informare, din partea autorităților sau a altor organizații, direct la nivelul locuitorilor.

Concluzii

Pe baza datelor de anchetă putem concluziona că oamenii din localitatea minieră nu sunt suficient de informați referitor la includerea localității în UNESCO, la beneficiile acestei includeri și la aspectele conexe care derivă odată cu listarea localității miniere în patrimoniul universal.

Perspectiva preoților referitoare la situația în care se află acum localitatea și zona Munților Apuseni este concordantă cu a locuitorilor, fiind una reticentă, chiar pesimistă. Aceștia menționează în unanimitate faptul că depopularea localității este în continuare o problemă importantă, iar strămutările și relocările din perioada în care compania RMGC realiza acest lucru în zonă, influențează în continuare tendința de depopulare nu doar a localității, ci a întregului areal minier din Munții Apuseni.

Corelând evoluțiile demografice cu percepțiile locuitorilor constatăm că există un decalaj semnificativ între realitate și percepție, referitor la viitorul localității miniere. Pe de o parte datele demografice ne arată o oarecare îmbunătățire în ultimii ani a situației demografice, iar pe de altă parte cei mai mulți locuitori, actuali și strămutați, dar și persoane influente (preoții) sunt în continuare reticenți cu privire la viitor. Din acest punct de vedere în studiile următoare de la nivelul localității vom avea în vedere să vedem efectul acestei percepții asupra realității și măsura în care percepția identificată de noi se va modifica sub influența noilor variabile politice, economice, comunicaționale și demografice.

Referințe bibliografice:

1. Marina, L (2018). *Cercetarea socială actuală. Metode și tendințe*, Cluj-Napoca, Editura Accent.
2. Mihalache, F., (2011). Evoluții și involuții în mediul rural românesc, în *Mediul*

- rural românesc: evoluții și involuții. Schimbare socială și antreprenoriat*, Mihalache, F. & Croitoru, A., Buc: Editura Expert, 9-11.
3. Mucea, B.N. (2022). *Globalization's effects on mining communities under economic reshuffle. Case study in Roșia Montană*, Berlin: Lambert Academic Publishing.
 4. Mucea, B.N. (2019). Efecte ale globalizării asupra comunității miniere de la Roșia Montană în percepția preoților, în *Satul și spitalitatea rurală între tradiție și modernitate*, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu Arhiepiscop al Alba Iuliei, Vol. 1. Jan Nicolae, Ovidiu Panaite, Dragoș Șuşman (ed.), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 339-350.
 5. Nicula, V. (2001). *Alburnus Maior Roșia Montană. Milenii de existență*, Turda, Editura Eurodidact.
 6. Pascaru, M. (2013). *Glocalizare românească. Impactul comunitar al proiectului Roșia Montană Gold Corporation*, Cluj-Napoca, Editura Limes.
 7. Pascaru, M. (2007). *Habitatul risipit de globalizare. Impactul psiho-social și rezidențial al proiectului Roșia Montană Gold Corporation*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.
 8. Pașca, E. (2010). *Gold Culture And The History Of Industrial Heritage At Roșia Montană*, Review of Historical Geography and Toponomastics, V (9-10), 81-96.
 9. Piso, I. (2012). The archaeological patrimony of Roșia Montană, în *Roșia Montană in universal history*, Cocean, P. (ed.), Cluj Napoca, Cluj University Press, 24-29.
 10. Plăiaș, I. (2012). Reflection upon the usefulness of the Roșia Montană project, în *Roșia Montană in universal history*, Cocean, P. (ed.), Cluj Napoca, Cluj University Press, 58-67.
 11. Pleșa, R. (2012). *Aspecte ale calității vieții persoanelor vârsnice pensionate din Valea Jiului*, Petroșani, Editura Universitas.
 12. Pleșa, R. (2011). *Economical and Living Standard of Pensioners, at National Level and in the Jiu Valley Area*, Annals of the University of Petroșani, Economics, 11 (3), 237-244.
 13. Sântimbrean, A. (2012). *Roșia Montană deposit and its associated mineral substances*, în *Roșia Montană in universal history*, Cocean, P. (ed.), Cluj Napoca, Cluj University Press, 18-23.
 14. ****Recensământul populației și al locuințelor 2011, Populația stabilă (rezidența) pe județe, categorii de localități, municipii, orașe, comune și localități componente, disponibil la: www.recensamantromania.ro/wp.../rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-localitati.xls
 15. ****Tempo-online. Statistica socială: <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>